

THE RICKY RUBIO FOUNDATION

Ana Lanero Carrizo
César Sahelices Pinto
Universidad de León (España)

Natalia Fernández Castaño
Pablo Fuertes García

Resumen:

The Ricky Rubio Foundation surge el 19 de Julio de 2018 con sede en España en el Masnou (Cataluña) y en EEUU, en Minneapolis (Minnesota). La fundación nace a raíz del cáncer de pulmón que padeció la madre del fundador en 2012, con el propósito de ayudar a personas que pasan por la misma situación a luchar contra esta enfermedad, además de sensibilizar y prevenir a los demás. De la mano con este proyecto van otros dos principales que son las ayudas a jóvenes sin recursos, apoyando a jóvenes de barrios vulnerables en Cataluña y Salt Lake City a través de programas extraescolares de baloncesto donde se trabajan los valores de los deportes, además del programa de baloncesto unificado del Special Olympics, en el que juegan niños con y sin discapacidad intelectual. En este caso analizaremos las diferentes campañas que lleva a cabo la fundación y su repercusión social.

Abstract:

The Ricky Rubio Foundation arises on July 19, 2018 based in “El Masnou”, Spain and “Minneapolis” USA. The foundation is born from lung cancer which the mother os founder suffered in 2012, with the purpose of helping people in the same situation to fight this disease, in addition to raising awareness an preventing others. In conjuntion with this project, there are two other main ones, namely, youth support in vulnerable neighbourhoods in Catalonia and Salt Lake City through valued based afterschool baseball programs, in addition to the support Special Olympics´ unified basketball programme basket program where teams are composed of children with and without intellectual disabilities. In this case will analyze the different campaigns carried out by the organization and its social repercusion.

1. Introducción

The Ricky Rubio foundation, se dedica principalmente a la lucha contra el cáncer de pulmón, a la ayuda a la integración a la sociedad a jóvenes de barrios conflictivos de Cataluña y estados unidos aprendiendo de los valores que les puede aportar un deporte que se basa en el trabajo en equipo como lo es el baloncesto. Además de estos dos pilares habría un tercero que sería la formación de un equipo en el que juegan tanto jóvenes con capacidad intelectual como jóvenes sin ella.

Su fundador Ricky Rubio Vives, jugador profesional de la NBA y selección española de Baloncesto, nacido en El Masnou (Barcelona) actualmente jugador de los Phoenix Suns.

Su carrera profesional comenzó en el DKV Joventut debutando en la ACB a los 14 años, siendo el jugador más joven de esta categoría. Tras unos buenos años jugando fue fichado por el Barcelona, y después consiguió dar el salto a la NBA, fichando en 2014 por los Minnesota Timberwolves y jugando con ellos durante cuatro años. Tras dos años de su fichaje, falleció su madre la que había sufrido durante cuatro años la dura enfermedad de cáncer de pulmón, motivo por el cual nació la idea de la fundación, que más tarde pondría en marcha su hijo como promesa a su madre.

Como cofundador tenemos a Josep Cortada Ceo en Advance Inspiring Social Innovation.

Josep tiene experiencia en la utilización del deporte como herramienta de transformación social, dirigiendo una propuesta de valor a los clubes; federaciones; gobiernos; deportistas, además de ser seis años consecutivos parte de la dirección general de la Barça Foundation.

La fundación nace el 19 de Julio de 2018, siendo presentada en la Plaça Terenci Moix del Raval, donde pusieron de manifiesto públicamente su identidad social y posicionamiento, además de sus estrategias de captación de recursos, patrocinios, ayudas y métodos de donaciones.

Al ser una fundación joven, se ha ido dando a conocer por medio de su participación mediática en varios eventos, como en el Día Mundial del cáncer de Pulmón el 17 de noviembre de 2018 con la emisión de un video sobre la enfermedad con la participación de Ricky Rubio, el escritor Eduardo Mendoza y el doctor Santiago Viteri, especialista e investigador en el campo.

Más tarde sociales que ha llevado a cabo son:

- La puesta en marcha de una sala de confort para pacientes y acompañantes junto a el instituto Oncológico Rosell en el Hospital Quirón
- Viaje a Nueva York del niño Luca de la Vega enfermo de un cáncer muy agresivo, para ver un partido de la NBA
- Desarrollo del programa Community Team en la Assosiació Esportiva Ciutat Vella del Raval (Barcelona) a favor de 300 niños y niñas que además de poder jugar a Basket con la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona han recibido de TRRF material en forma de uniformes y un proceso de implementación de las habilidades para la Vida promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. Desarrollo del Caso

La Fundación Ricky Rubio lucha contra la enfermedad letal del cáncer del pulmón, y se encargan de impulsar el deporte como herramienta para ayudar a la inclusión e integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. La Fundación realiza proyectos propios para conseguir los objetivos propuestos, cuando llevan un estudio previo para conseguir la mayor financiación posible. A continuación, se mostrará distintos proyectos que se han llevado a cabo en la fundación.

Espacio Dexeus

El proyecto se realizó para conseguir fondos para una sala multifuncional para pacientes y familiares en tratamiento de cáncer.

¿Cómo surgió este proyecto?

Cuando el jugador de la NBA y de la Selección Española, Ricky Rubio, pone en marcha su Fundación el 19 de julio de 2018 revela su deseo de tener un espacio apropiado, cómodo, reversible, practico y cercano

para aquellos pacientes, y sus familiares, que han de recibir el tratamiento contra el cáncer, como puede ser la quimioterapia, una experiencia que según la propia confesión del baloncestista resulta desagradable.

Figura 1: Página web de la fundación.

Fuente: <http://therickyrubiofoundation.org/product/espacio-dexeus/>, a fecha 12/10/2019.

La iniciativa para el proyecto fue saber que existe otra manera de llevar estas situaciones donde los pacientes reciben la quimioterapia, The Ricky Rubio Foundation promueve la creación de estas salas con distintas maneras de ocio y de entretenimiento, como por ejemplo, puede ser una sala de lectura o una sala de televisión, oficina provisional con ordenadores, lugares de reuniones y talleres médicos para vigilar el tratamiento de los enfermos, y el objetivo máximo de esta sala es el punto de encuentro familiar y apoyo en un lugar decorado y ambientado, no como las frías salas de hospital.

El proyecto Espacio DEXEUS tuvo distintas colaboraciones como el Instituto Oncológico Rosell y el equipo del Dr. Santiago Vieri. La corporación del Hospital Universitario Quiron-Dexeus valora positivamente el valor y la sensibilidad de la iniciativa y sugiere una habitación próxima a la sala donde se realiza la quimioterapia para cambiar de lugar a los pacientes para que no haya cambios de estados de ánimos.

En el diseño, lo más difícil fue juntar las ideas de los distintos especialistas y afectados por este tipo de tratamiento, para que las salas lleguen a ser cómodas para los pacientes, y para que se pueda replicar las salas en otros espacios distintos a los de la Fundación.

Figura 2: Una sala del proyecto de la fundación Dexeus

Fuente: <http://therickyrubiofoundation.org/product/espacio-dexeus/> a 07/01/2018

Proyecto Luca

El proyecto surgió cuando un niño de 12 años, Luca de la Vega, viaja con su familia para ver un partido de la NBA gracias a Ricky Rubio, así el jugador de baloncesto cumplió con la promesa que le había hecho a Luca hace más de un año, cuando estaba en tratamiento por un cáncer muy agresivo. La madurez de Luca para ser un protagonista activo, hizo que Ricky Rubio se llevara una grata sorpresa, y fue una inspiración y una experiencia reveladora.

Sobre la evolución del proyecto, la posibilidad de llevar a más niños que estén en tratamiento con cáncer fue un gran avance, ya que Ricky pensó que Luca fuera el mentor y por ello, que el proyecto llevara el nombre del niño.

Los colaboradores de este proyecto fue la Fundación con el Departament de Salut de la Generalita de Catalunya propició el desarrollo de un plan de trabajo con el Hospital Vall d'Hebrón, que es un centro de referencia de la sanidad pública en el tratamiento contra el cáncer infantil, donde el Hospital propuso ideas y actividades para que los niños se beneficien del proyecto.

El planteamiento del proyecto es constituir un programa para acercarse a los niños que viven una situación parecida a Luca, por ello tendrá un papel de mentor donde estará en contacto con la Fundación.

Figura 3: Ricky Rubio con el niño Luca de Vega, en su visita a los Estados Unidos.

Fuente: <http://therickyrubiofoundation.org/product/proyecto-luca/> a fecha 19/03/2019

Pista Fundación Ricky Rubio

El objetivo de este proyecto era fundar un pabellón municipal en el pueblo que le vio crecer, El Masnou, un proyecto imprescindible para el club que dio sus primeros pasos baloncestísticos, y que el mismo se ha encargado de financiar a través de su Fundación. La importancia personal de este pabellón para Ricky Rubio no se puede describir, ya que así ayuda a su pueblo y al club a avanzar para que la gente se interese más por el baloncesto. En el Masnou es donde se inició en el baloncesto para después fichar por el Joventut, jugar en el Barcelona y después dar el paso a la NBA. El presidente del club se lo agradeció mucho a Ricky Rubio el gesto, y le dio las gracias por apoyar al deporte local y dar importancia al pueblo.

Proyecto para concienciar sobre el cáncer de pulmón

El proyecto es para combatir el cáncer de pulmón, donde Ricky Rubio expresa que será largo, complicado y no solo se puede plantear después de miles de resultados científicos que trabajan contra esta terrible enfermedad.

Las actuaciones que realizara la Fundación Ricky Rubio será multiplicar las donaciones a la lucha contra el cáncer, como pueda ayudar en los trabajos de investigación, sensibilización social y la prevención de la enfermedad, además de mejorar las situaciones de sus pacientes y de sus familias. Esto se debe a la trágica experiencia que tuvo Ricky Rubio durante el proceso que su madre sufrió, víctima de un cáncer de pulmón, por lo que le ha dado una gran responsabilidad para ayudar a la gente que lo sufre de cerca.

En el proyecto luchan contra una enfermedad con las siguientes características:

El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta a hombres y mujeres (sin contar el cáncer de piel)

- Los pronósticos poblacionales indican que el número de nuevos casos de cáncer probablemente aumente en un 70% en las próximas décadas, llegando a los 24 millones de casos al año
- Alrededor del 14% de todos los cánceres nuevos son de pulmón
- A lo largo del año se diagnosticarán alrededor de 230.000 nuevos casos de cáncer de pulmón solo a los EEUU
- En el estado español, se diagnosticaron más de 27.000 casos de cáncer de pulmón cada año
- El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en hombres y mujeres: alrededor de una de cada cuatro muertes por cáncer es debido al cáncer de pulmón.
- Cada año, más gente muere por cáncer de pulmón que por cáncer de colon, mama o próstata combinados.
- El cáncer de pulmón afecta principalmente a las personas de edad avanzada. La mayoría de las personas diagnosticadas tiene 65 años o más, mientras que muy pocas tienen menos de 45 años. La media de edad en realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 70 años.
- El 80% de los pacientes no se les detecta el cáncer de pulmón hasta que está muy desarrollado y ya no es operable.

Por ello, quieren realizar campañas de sensibilización e información, u que aumenten los conocimientos de la población de cómo prevenir e identificar los síntomas del cáncer de pulmón, y selección y ejecución de acciones.

Por otro lado, el jugador también hizo colaboraciones con otra fundación, la Fundación Isidre Esteve, en una carrera en bicicleta para ayudar a la inclusión de gente discapacitada para que hagan deporte y en la Maratón de TV3 haciendo un vídeo solidario.

3. Preguntas para la discusión

Pregunta 1. *Ricky Rubio, ¿acción ética o publicidad?*

La Fundación Ricky Rubio fue creada por iniciativa del jugador como promesa a su madre, Tona, la que falleció en mayo de 2016 a causa de un cáncer de pulmón, cuando se encontraba de viaje a Estados Unidos para realizar un tratamiento con el fin de paliar la enfermedad. Tona le dijo a su hijo que intentase ayudar a la gente que sufría las terribles consecuencias de esta enfermedad.

Podemos ver al jugador participando en todos los proyectos que realiza la fundación, visitando hospitales e incluso sentándose a disfrutar de un partido o jugando con los niños. Estas imágenes atraen en gran medida a los medios de comunicación, pero esto es uno de los propósitos del jugador, dar visibilidad a sus eventos para que la sociedad sepa de ellos y se solidarice con los objetivos que persiguen.

Citando a la atleta paraolímpica Liaa Beel Quintana:

"Ha sido una experiencia muy gratificante y distinta a todo tener a Ricky Rubio como padrino de todas nuestras actividades a lo largo del curso. Todos los que integramos este proyecto sentimos el deporte como una necesidad educativa y social de los más pequeños. Gracias al baloncesto aprenden mejor el juego de la vida, a tomar sus propias decisiones y sobre todo a tomarlas sabiendo que tienen influencia no sólo en ellos mismos sino en el equipo y en su entorno familiar y escolar".

Pregunta 2. *¿Está teniendo éxito la fundación?*

La fundación desde el momento de su creación consigue financiación para sus proyectos, y poco a poco se está dando a conocer. Gracias que Ricky Rubio es un jugador internacional hace que tenga una mayor repercusión mediática, además del público español cuenta también con la aceptación del público estadounidense.

Además de sus logros individuales como la nominación al premio Asistencia a la comunidad 2017-2018 promovido desde la NBA para involucrar a sus jugadores a proyectos de acción social de ayuda a

proyectos como la cura de enfermedades ha tenido éxito en numerosos proyectos y ha sido participe de varias colaboraciones. Algunos de los ejemplos serían:

- Proyecto espacio Dexeus que tuvo comienzo el 07/01/2018 ya ha recaudado 25142 euros
- Proyecto Luca que tuvo comienzo el 31/10/2019 ya ha recaudado 13002 euros
- Proyecto pista fundación Ricky Rubio que tuvo comienzo el 08/09/2018 90000 es la cantidad que lleva recaudada

Entre sus colaboraciones encontramos La Marató de TV3 dedicada esta vez a la lucha contra el cáncer y Ricky Rubio es la nueva incorporación de la Fundació Isidre Esteve para su primer Gran Premi FIE; una fiesta solidaria que se celebrada el 26 de julio en el Circuit de Barcelona – Catalunya

Pregunta 3. *¿Por qué es importante que los jugadores profesionales se impliquen en acciones éticas?*

Es importante que los jugadores se impliquen en acciones éticas porque son referentes para muchas personas, y hacen que las causas que apoyan se publiciten más, con el fin de que otra gente apoye el proyecto y se conciencie sobre el problema. Actualmente, son muchos deportistas profesionales los que defienden una causa justa, ya sea creando una Fundación contra el cáncer como Ricky Rubio, o como los hermanos Gasol que han creado una fundación que lucha contra la obesidad infantil.

Las acciones éticas llevados por estos jugadores suelen ser experiencias que ellos han vivido, y por eso intentan ayudar a la demás gente que lo necesite, marcando así su lado más humano mostrando que ellos también son personas de a pie fuera de la cancha y tienen problemas como los demás.

Citando a Víctor Claver, compañero de profesión:

"He pasado por la difícil circunstancia de convivir con un familiar afectado de cáncer de pulmón. Es complicado, aunque vale la pena si en algunos momentos consigues que quien lo está sufriendo deje de pensar y pase un rato feliz. Al menos a mí, hacer deporte me ha ayudado mucho a superar todo esto".

4. Conclusiones

En primer lugar, hemos elegido hacer el caso sobre la Fundación Ricky Rubio, porque es un ejemplo de superación y admiramos la valentía que tiene al hacer este tipo de proyectos. Cuando fallece su madre en 2016, no fue fácil para él e intenta superarlo centrándose en el baloncesto, cumpliendo la promesa de su madre. Que fallezca un familiar tan cercano afecta de una manera inimaginable, por ello Ricky a pesar de la trágica situación, siguió adelante consiguió el objetivo de inaugurar su fundación en 2018, además de conseguir hacerse con el campeonato mundial de baloncesto en 2019.

Creemos que es una buena iniciativa, ya que intenta ayudar a las personas que luchan contra el cáncer de pulmón, y ayudar a los niños de barrios conflictivos a integrarse gracias al deporte. Sus proyectos son eficientes y con bastante publicidad, gracias a su papel de jugador profesional internacional, que hace que tenga éxito y se lleven a cabo los mismos. Queríamos destacar como mejores proyectos, el proyecto Dexeus donde se habrían salas de descanso para los familiares y un ambiente cómodo que se aleja de la frialdad de las habitaciones de hospital, y nos parece entrañable la ternura con la que trata a los niños llevándolos al partido y haciendo que cumplan un sueño y pase un momento feliz rodeado de su ídolo, y de sus familiares más cercanos fuera de la situación rutinaria que le toca vivir.

Su cofundador, Josep Cortada, aunque casi no aparece en los éxitos de la fundación, es una pieza clave ya que ayuda con sus responsabilidades de marketing social, cosa que venía ya con experiencia de otras entidades como el FC Barcelona, y aporta esa sabiduría en esta fundación. Sus colaboraciones con otras entidades nos parecen excusas, ya que es una fundación que puede tener más impacto social y se podría extender a otras causas y actos benéficos.

Como alternativa, en primer lugar, haríamos que el cofundador, Josep Cortada se viese más implicado en los actos que realiza la fundación, y por ello que tenga el mismo merito que el jugador Ricky Rubio.

Podrían publicitar más la fundación por otros medios de comunicación, ya que solo se les puede conocer por su página web o por el twitter del jugador y mediante algún periódico regional catalán. Podría darse más visibilidad por medio de otras plataformas y redes sociales buscando la concienciación entre los más jóvenes, por ejemplo, la popular red social Instagram

Propondríamos que más jugadores de la NBA o de la Selección Española participaran en el proyecto para que se publicite más la fundación, y que consiga mejores fondos para los proyectos. Por su parte, la NBA, que tiene un premio que reconoce las acciones éticas de los jugadores, podría hacer más hincapié publicitando la fundación, ya que la liga profesional es un buen altavoz de información o promocionando la misma.

En resumen, la fundación tiene buenas iniciativas y proyectos, pero tendría que mejorar su publicidad para darse más a conocer, ya que tiene los medios suficientes para poder lograrlo, ya sea con los medios de comunicación o con la promoción de otros jugadores profesionales, pudiendo involucrar a jugadores de otros deportes. Y, por último, que el mérito de la creación de la fundación no solo recaiga en el jugador de los Phoenix Suns.

Bibliografía

Ricky Rubio Foundation's. (2019). <http://therickyrubiofoundation.org/>